

FRANCO DA ROCHA E A TRADUÇÃO DA CRIMINOLOGIA POSITIVISTA PARA A POPULAÇÃO PAULISTA

*FRANCO DA ROCHA AND THE TRANSLATION OF POSITIVIST
CRIMINOLOGY FOR THE POPULATION OF SÃO PAULO*

ANA PAULA CRISTINA OLIVEIRA FREITAS¹

Universidade Federal do ABC, Brasil.
freitas.ana@ufabc.edu.br

MARIA GABRIELA SILVA MARTINS DA CUNHA MARINHO²

Universidade Federal do ABC, Brasil.
gabriela.marinho@ufabc.edu.br

DOI: [10.5281/zenodo.18258074].

ÁREA DO DIREITO: Penal

RESUMO: O artigo aborda a propagação de discursos criminológicos alinhados ao pensamento

ABSTRACT: The article's theme is the propagation of criminological discourses aligned with

1. Doutoranda e Mestra em Ciências Humanas e Sociais pela Universidade Federal do ABC. Pós-Graduada em Direitos Fundamentais. Graduada em Direito pela Universidade Mogi das Cruzes. Coordenadora do Departamento da Infância e Juventude do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais (IBCCRIM). Advogada.

ORCID: [<https://orcid.org/0000-0002-6703-5713>].

Currículo Lattes: [<https://lattes.cnpq.br/653967392588135>].

E-mail: freitas.ana@ufabc.edu.br

2. Doutora em História Social pela Universidade de São Paulo (USP). Mestra em Política Científica e Tecnologia pela Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). Integra o Programa de Pós-Graduação em Ciências Humanas e Sociais (PCHS-UFABC).

ORCID: [<https://orcid.org/0000-0002-5698-0437>].

Currículo Lattes: [<http://lattes.cnpq.br/8368768304963502>].

E-mail: gabriela.marinho@ufabc.edu.br

psiquiátrico do médico alienista Francisco Franco da Rocha. Nomeado para a administração daquele que se tornaria o maior hospital psiquiátrico da América Latina, Franco da Rocha mobilizou sua posição social e científica para introduzir na cena paulista discursos sobre o ideal de uma sociedade superior por meio da publicação de artigos em jornais de grande circulação. Amparado em suas ideias enraizadas na criminologia positivista, o artigo aponta como diferentes aspectos desse corpo de conhecimentos foram difundidos por Franco da Rocha para um público que transpôs o circuito médico-psiquiátrico no País, alcançando também segmentos externos às instituições e entidades acadêmicas e científicas. Para tanto, o artigo analisa como Franco da Rocha traduziu e incorporou a corrente positivista em seus discursos, contrapondo suas manifestações às doutrinas vigentes. Partiu-se, portanto, da revisão bibliográfica de obras centrais em autores como Cesare Lombroso, Enrico Ferri e Raffaele Garofalo, expoentes da criminologia positivista. Paralelamente, a pesquisa documental identificou e analisou artigos publicados por Franco da Rocha no jornal *O Estado de S. Paulo*, o que permitiu o cotejamento com as ideias originais e o processo de sua disseminação no contexto local.

PALAVRAS-CHAVE: Criminologia – Pensamento – Positivismo – Jornal – Franco da Rocha.

the psychiatric thinking of the alienist doctor Francisco Franco da Rocha. As the first doctor appointed to the administration of the asylum in the city of São Paulo, Franco da Rocha assumed his social and scientific position to introduce discourses on the ideal of a superior society into São Paulo society. The alienist published several articles in widely circulated newspapers, propagating his ideas rooted in positivist criminology. The article addresses criminology and medical-psychiatric thought in Brazil. Franco da Rocha took advantage of his position to disseminate his concepts through articles accessible outside the academy. In this context, the article analyzes how Franco da Rocha translated and incorporated the positivist doctrine into his discourses. The main objective is to investigate whether his thinking was, in fact, aligned with this current. To this end, a bibliographic review of the main works of Cesare Lombroso, Enrico Ferri and Raffaele Garofalo, exponents of positivist criminology, was carried out. Furthermore, documentary research was conducted to identify and analyze articles published by Franco da Rocha in the newspaper *O Estado de S. Paulo*, in order to verify evidence of positivism in his ideas.

KEYWORDS: Criminology – Thought – Positivism – Newspaper – Franco da Rocha.

SUMÁRIO: 1. Introdução. 2. A criminologia positivista em solo brasileiro. 2.1. Pesquisa documental no jornal *O Estado de S. Paulo*. 2.2. Franco da Rocha e o pensamento positivista. 3. O Juquery como laboratório do positivismo. 4. Considerações finais. 5. Referências. 6. Legislação.

1. INTRODUÇÃO

Os debates sobre criminologia no Brasil, na passagem do século XIX para o XX, remetem ao médico maranhense Raimundo Nina Rodrigues, que consolidou suas ideias sobre a inferioridade racial no direito penal brasileiro, baseando-se nas doutrinas positivistas. Apesar do protagonismo de Nina Rodrigues, outras personalidades também contribuíram para a difusão do positivismo no país, entre os quais, argumenta-se aqui, figura Francisco Franco da Rocha, considerado o primeiro alienista de São Paulo.